

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

Нишонова Мамура Махмудовна
Андижанская область, Булакбашинский район
Школа №4, учительница биологии

Аннотация: В условиях современного образования необходимы новые технологии и методики активизации познавательной деятельности школьников. Качественным инструментом является информационная среда, которая позволяет различными методами получить желаемый результат – заинтересованного ученика.

Ключевые слова: мультимедиа технологии, познавательная деятельность, электронная образовательная среда, активизация знаний, системное мышление, образование, гуманизации, цифровизация, обучающиеся, проблема, задачи, биология.

В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы является повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы преподавания. Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу. Важное условие творческого мышления учащихся – наличие у них общей культуры мышления, поэтому учебная деятельность на уроке направлена прежде всего на развитие интеллектуальных умений учащихся: умений анализировать, синтезировать, находить причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы, классифицировать, сравнивать. Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но в свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении

имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания школьников. Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация учения школьников. Ее особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно - преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности.

Одним из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике. Одной из важнейших проблем дидактики является проблема активизации учащихся на уроке? На уроках биологии для развития познавательного интереса учащихся я использую всевозможные биологические задачи. Верным является утверждение, что если нет познавательной задачи, нет и работы мысли, есть задача - есть поиск ее решения. Постановка задач в процессе обучения повышает активность учащихся. Ученики исследуют явление, ищут пути его решения, выдвигают различные предположения, приводят доказательства, а это, несомненно, способствует активизации мыслительной деятельности школьников, развитию логического мышления, познавательной самостоятельности и в итоге формированию и развитию познавательного интереса к биологии.

На уроках биологии использую следующие типы задач:

- а) Задачи, способствующие развитию логического мышления.
- б) Задачи на распознавание натуральных объектов.
- в) Задачи на формирование умений выдвигать и доказывать гипотезы.
- г) Задачи, способствующие развитию исследовательских навыков.
- д) Задачи, помогающие устанавливать связь теоретических знаний с практическими.
- е) Задачи, связанные с самонаблюдением.

ж) Задачи, содержащие новую для учащихся информацию.

Задача 1. Один юннат рассказал об опыте, который он начал за 2 недели до урока. Он вырастил проросток фасоли и, когда стебель достиг 15 см, срезал его верхушку примерно настолько, насколько прищипывал корешок проростка. Ежедневно наблюдал, что происходит с этим растеньицем. Делал записи в дневнике наблюдений. Предположите, как выглядели результаты опыта.

Задача 2. Желая подготовить семена к посеву, ученик поместил их в две пробирки с водой. В одной пробирке семена проросли, а в другой - нет. Как это можно объяснить?

Задача 3. Дачник-любитель посеял весной семена моркови, но большинство из них не проросли. Как объяснить эту неудачу? Что необходимо было предварительно сделать дачнику? Выскажите всевозможные предположения.

Задача 4. У каких растений – болотных, луговых или пустынных - корневая система должна уходить в землю на большую глубину? Почему вы так считаете?

Задача 5. Клетки кожицы листа прозрачные, бесцветные. Какое значение в жизни растения имеет такая особенность их строения?

Задача 6. Почему слизни в знойные дни укрываются под камнями, дисками, а в сырую погоду их можно увидеть ползущими по земле или на растениях.

При проведении уроков биологии для активизации мыслительной деятельности использую и ситуационные задачи. Представьте ситуацию, проанализируйте, составьте диалоги, возможно инсценирование.

1) Мама пришла домой, где увидела подруг своей дочери (сына), распивающих спиртные напитки. Представьте решение этой проблемы. 2) Во время стирки родители находят в карманах одежды сына (дочери) таблетки неизвестного названия. Как решить данную проблему?

3) Вы в случайной компании видите, что употребляют наркотики. Обозначьте проблемы, представьте пути их решения. Для активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения биологии - создание проблемной ситуации на основе высказываний.

Предлагаю учащимся прокомментировать высказывания:

- 1) «Кто не любит природу, тот не любит человека». Ф. Достоевский
- 2) «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое дело даром». А. Герцен
- 3) Известный географ и путешественник А. Гумбольдт утверждал, что «человеку предшествуют леса, а сопровождают пустыни». Почему так считает ученый?

Средством развития познавательного интереса к уроку биологии являются также познавательные игры. К игре, как любой форме, предъявляются психологические требования:

- Как и любая деятельность, игровая деятельность на уроке должна быть мотивирована, а учащимся необходимо испытывать потребность в ней.
- Важную роль играет психологическая и интеллектуальная готовность к участию в игре.
- Для создания радостного настроения, взаимопонимания, дружелюбия учителю необходимо учитывать характер, темперамент, усидчивость, организованность, состояние здоровья каждого участника игры.
- Содержание игры должно быть интересно и значимо для её участников; игра завершается получением результатов, представляющих ценность для них.

Учебная игра выполняет несколько функций: оказывает воздействие на личность обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор; учит ориентироваться в конкретной ситуации и применять знания для решения нестандартной учебной задачи; мотивирует и стимулирует познавательную деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса. Приведу некоторые примеры познавательных игр, которые применяю на практике:

- а) Игры - упражнения.
- б) Игра-поиск.
- в) Игры - соревнования.
- г) Сюжетно - ролевые игры.
- д) Познавательные игры - путешествия.

Активизация познавательной деятельности в обучении биологии, позволяет мне достигать определенных результатов:

- 1) обучение активизирует мыслительную деятельность, без которой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом;
- 2) у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к изучению предмета, познавательный интерес не только к отдельным темам курса, а в целом к биологии;
- 3) возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. Только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и повышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обучения, можно добиться развития познавательного интереса к биологии;

2. В обучении надо активно работать над развитием всех учащихся, как сильных по успеваемости, так и слабых;

3. Использование рассмотренных приемов в учебном процессе способствует развитию познавательного интереса, углублению знаний учащихся по курсу биология;

4. Педагогическая теория приобретает действенную силу только тогда, когда она воплощается в методическое мастерство учителя и стимулирует это мастерство. Поэтому система методических средств и приемов активизации познавательной активности школьников нуждается в практическом освоении каждым учителем, в выработке соответствующих умений и навыков.

Литература:

1. Бондарук М.М. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах 5-11 классы -Изд. Учитель: Волгоград, 2007
2. Высоцкая М.В. нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах -Изд. Учитель: Волгоград, 2014
3. Муртазин Г.М. Активные формы и методы обучения биологии. –М.: